

Confiance numérique

**Mise en œuvre stratégique
pour la Suisse**

Recommandations d'action
pour promouvoir des écosystèmes
numériques fiables

Confiance numérique pour la Suisse

La transformation numérique repose sur la confiance. Ce n'est que lorsque les utilisateur·rice·s perçoivent les services numériques comme sûrs et fiables que l'on peut parler d'acceptation et d'impact durable.

Manuel Kugler
Chargé de programme Data & IA / Advanced Manufacturing auprès de la SATW

Étude sur la confiance numérique

Cette fiche d'information s'appuie sur une étude menée par la Digital Society Initiative de l'Université de Zurich, en collaboration avec l'Académie suisse des sciences techniques SATW.

Alors que l'étude met l'accent sur l'importance de la confiance numérique pour la capacité d'innovation de l'économie suisse, le résumé s'adresse principalement aux décideur·euse·s politiques et aux autorités.

Étude: Gille, F., Mpadanes, M., & Zavattaro, F. (2025).
Pilot Study: Digital Trust. Université de Zurich.
<https://perma.cc/F58G-HVJA>

La confiance numérique est la clé d'un avenir numérique prospère. Elle allie confiance humaine et sécurité technique. En adoptant l'identité électronique (e-ID) le 28 septembre 2025, la Suisse a franchi une étape décisive. Il s'agit désormais de tenir compte des arguments des détracteur·rice·s lors de sa mise en œuvre afin d'instaurer un climat de confiance solide. Les institutions politiques suisses sont confrontées à des défis complexes : des attentes croissantes, la diversité fédérale, des normes fragmentées et la pression de la concurrence internationale. Dans le même temps, il manque des méthodes claires permettant de mesurer la confiance et de l'intégrer systématiquement dans les processus. Cette fiche d'information fournit des recommandations visant à développer et à instaurer la confiance numérique en Suisse.

Loi sur l'e-ID

Votants : **50,4 %** oui, **49,6 %** non.
États : **6,5** Oui, **15,5** Non.

La votation populaire du 28 septembre 2025 sur l'e-ID a montré que, même lorsqu'elle est délivrée par l'État, l'e-ID ne bénéficie d'aucun soutien dans de nombreuses régions de Suisse. Le manque de confiance de la population dans les solutions numériques est susceptible de jouer un rôle central à cet égard.

Principes fondamentaux de la confiance numérique

Qu'est-ce que la confiance numérique ?

La confiance numérique désigne l'interaction entre la confiance humaine, les structures organisationnelles et la sécurité technique. La confiance numérique naît lorsque les systèmes numériques fonctionnent non seulement de manière fiable, mais sont également perçus par les utilisateur·rice·s comme équitables, transparents et compréhensibles. La confiance numérique concerne donc toujours la relation entre les prestataires et les consommateur·rice·s : il s'agit de la confiance (confiance humaine) que les deux parties accordent aux processus et institutions (confiance organisationnelle) ainsi qu'aux technologies (confiance technique).

Qu'est-ce que la confiance humaine ?

Il s'agit de la confiance des utilisateur·rice·s dans les solutions numériques. Celle-ci ne peut naître que d'expériences positives et repose pour ce faire sur les principes de transparence, de traçabilité et d'équité. On doit pouvoir comprendre comment fonctionnent les systèmes, qui est responsable des décisions et comment demander des comptes.

Qu'est-ce que la confiance technique ?

Les mesures techniques constituent le fondement de la confiance dans la sécurité des systèmes. Elles sont nécessaires pour pouvoir vérifier objectivement l'authenticité, la provenance et l'intégrité des données. Cela englobe des technologies telles que le chiffrement, la cryptographie, les identifiants décentralisés et les infrastructures numériques vérifiables.

Qu'est-ce que la confiance organisationnelle ?

Il s'agit de la confiance dans la responsabilité des prestataires et des institutions. Ceci est garanti par une gouvernance claire, des règles de conformité et des processus transparents. Il faut en général beaucoup de temps pour instaurer la confiance. Par contre, il suffit souvent d'une expérience négative pour la perdre à nouveau.

La vérifiabilité est un élément clé

La réglementation à elle seule ne suffit pas à instaurer la confiance. Pour cela, il est essentiel de disposer de mécanismes vérifiables sur un plan technique et permettant une vérification en temps réel des données et des identités. Les identités numériques vérifiables pour les organisations améliorent l'efficacité, réduisent les lenteurs procédurales, simplifient la mise en conformité et compliquent la fraude.

Pourquoi la confiance numérique est-elle essentielle ?

- **Services numériques** : ils ne sont utilisés que s'ils sont considérés comme fiables
- **Traitement des données** : la protection, la transparence et la traçabilité sont des conditions indispensables pour obtenir l'accord des utilisateur·rice·s
- **Interopérabilité** : des normes uniformes permettent la collaboration entre différents systèmes
- **Compétitivité** : la confiance renforce l'attractivité d'un site et attire les talents

Les dimensions de la confiance numérique

Des mesures organisationnelles et techniques contribuent à renforcer la confiance des utilisateur·rice·s dans les systèmes numériques.

Confiance humaine

Confiance des utilisateur·rice·s dans les services numériques

Confiance technique
Mesures techniques pour la sécurité du système

Confiance organisationnelle
Fiabilité des prestataires et des institutions

La confiance numérique naît lorsque les utilisateur·rice·s perçoivent les systèmes numériques comme équitables, transparents et compréhensibles.

Situation actuelle

Avec l'adoption de l'e-ID, la Suisse a franchi une étape importante. Il en résulte un mandat politique visant à généraliser l'identité numérique. Malgré les progrès réalisés dans le cadre de projets pilotes, des lacunes fondamentales, qui ébranlent la confiance dans les systèmes numériques, persistent. Celles-ci concernent aussi bien les normes structurelles que la responsabilité dans des contextes fédéraux complexes.

Lacunes

- **Absence de normes nationales contraignantes** : en l'absence de directives techniques et organisationnelles qui soient appliquées de manière uniforme, on assiste à l'émergence de solutions isolées qui compromettent la sécurité et l'interopérabilité.
- **Fragmentation des compétences** : différentes administrations travaillent en parallèle sur leurs propres approches, ce qui entraîne des redondances et complique la coordination.
- **Absence d'indicateurs permettant de mesurer la confiance** : il manque des indicateurs clairs pour évaluer le niveau de maturité de la confiance numérique et rendre les progrès mesurables.

Défis

- **Diversité fédérale** : les écarts de niveau de numérisation entre les cantons et les communes entraînent d'importantes disparités dans la qualité des services.
- **Interopérabilité** : les administrations misent sur des systèmes incompatibles ou purement propriétaires. Cela complique l'échange de données, entrave la mise en place de nouvelles solutions communes et accroît les dépendances.
- **Responsabilité** : dans le cas de décisions fondées sur l'IA, la responsabilité n'est souvent pas clairement établie, ce qui nuit à la traçabilité et à la confiance.

Engagement politique

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga avait déjà souligné, lorsqu'elle était à la tête du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC, que la confiance de la population ne va pas de soi. Lors de la réunion du « Comité consultatif Suisse numérique » en avril 2022, elle s'est engagée en faveur de la promotion de l'autodétermination numérique grâce à des espaces de données fiables et a souligné que le contrôle démocratique des données était essentiel. Cette approche reste d'actualité aujourd'hui encore, avec l'introduction de l'e-ID.

« La transformation numérique nécessite d'avoir la confiance de la population. »

Simonetta Sommaruga, ancienne conseillère fédérale suisse (2010-2022)

Source : www.news.admin.ch, publié le 13 avril 2022.

Projets phares

L'adoption de l'identité électronique (e-ID) montre que la légitimité politique ne suffit pas à elle seule à garantir une large utilisation. Les citoyen-ne-s doivent percevoir l'e-ID comme un outil sûr, compréhensible et utile. Des exemples concrets tirés de la pratique montrent comment la confiance numérique peut s'instaurer.

Dans le canton de Zurich, par exemple, les extraits du registre des poursuites sont déjà signés numériquement. Le fait qu'ils puissent être vérifiés rend toute manipulation pratiquement impossible et renforce leur acceptation. Cette initiative est le fruit de travaux de recherche menés par le Centre pour la confiance numérique de l'ETH Zurich, financé par la Fondation Werner Siemens.

Le paiement mobile ne cesse de gagner en popularité depuis des années et est désormais le moyen de paiement le plus utilisé en Suisse. Cela tient sans doute principalement aux avantages perçus par les utilisateur-ice-s, tels que la commodité, la rapidité ou la sécurité.

Ces cas montrent que la confiance s'installe là où les procédures techniques sont compréhensibles, où les règles organisationnelles garantissent la transparence et où les gens en perçoivent directement les avantages. Pour l'e-ID, cela signifie que c'est uniquement si elle est perçue comme un outil pratique et vérifiable qu'elle pourra devenir un pilier de la confiance numérique en Suisse.

Recommandations d'action

Le renforcement de la confiance dans le numérique nécessite une approche par étapes : des mesures à court terme qui produisent des résultats, des stratégies à moyen terme pour la mise en place de structures et une vision à long terme qui positionne la Suisse sur la scène internationale.

Mesures immédiates (0 à 12 mois)

- **Effectuer des évaluations en matière de confiance numérique** : les institutions devraient examiner systématiquement leurs processus et leurs technologies sous l'angle de la sécurité, de la transparence et de la responsabilité.
- **Organiser des formations pour les cadres** : les décideur-euse-s doivent avoir une bonne compréhension des aspects techniques et sociétaux afin de pouvoir instaurer la confiance de manière ciblée.
- **Mettre en évidence les premières applications de l'e-ID** : les projets pilotes utilisant la nouvelle e-ID doivent être rapidement intégrés dans la vie quotidienne afin que les citoyen-ne-s puissent en ressentir les avantages concrets.

Stratégies à moyen terme (1 à 3 ans)

- **Mettre en œuvre des normes nationales** : l'établissement de directives uniformes en matière de sécurité des données, d'interfaces et de gouvernance renforce le respect des règles et évite la multiplication des solutions isolées.
- **Développer les infrastructures fédérales** : la Confédération, les cantons et les communes ont besoin d'une plateforme commune pour les identités numériques et les flux de données.
- **Rendre l'interopérabilité obligatoire** : les systèmes et les registres doivent être conçus de manière à fonctionner en parfaite harmonie ; des règles contraignantes le garantissent.

Vision à long terme (3 à 5 ans)

- **Une infrastructure de confiance entièrement interopérable** : mise en place d'une infrastructure à l'échelle nationale garantissant l'interopérabilité technique et organisationnelle.
- **Trust by Design comme norme** : la confiance ne s'évalue pas a posteriori, mais est intégrée dès le départ dans les systèmes.
- **La Suisse comme modèle international** : grâce à une stratégie crédible en matière de confiance numérique, la Suisse peut mettre en avant sa compétitivité et sa capacité d'innovation à l'échelle mondiale.

Feuille de route

2026

Évaluations et applications pilotes d'e-ID

2028

Normes nationales établies

2030

Mise en place d'une infrastructure interopérable

Renforcement de la confiance dans le numérique

Renforcer la confiance dans le numérique demande du temps et de la persévérance. Pour cela, il convient d'adopter une approche par étapes, combinant des mesures à court terme et un objectif à long terme.

Bonnes pratiques et ressources

La conception de l'étude menée par la Digital Society Initiative (DSI) de l'Université de Zurich s'est inspirée d'un atelier organisé par la SATW et réunissant des représentant·e·s des milieux scientifiques, économiques et de l'administration publique. Cette étude s'appuie sur différentes ressources, telles que l'expertise bancaire en matière de gestion des identités, les compétences en cybersécurité du Centre national de cybersécurité (NCSC) ainsi que les partenariats de recherche entre la SATW et la DSI. Cela montre bien que la confiance numérique ne peut naître que de la combinaison de l'excellence technique, de l'expérience organisationnelle et du dialogue social.

Initiatives suisses

- **DIDAS** : la Digital Identity and Data Sovereignty Association (DIDAS) est une organisation à but non lucratif qui jette les bases de la numérisation des interactions et des processus quotidiens en Suisse.
- **Swiyu** : l'application Swiyu et l'infrastructure de confiance sont développées par la Confédération afin de permettre l'utilisation et la gestion de l'identité électronique (e-ID) ainsi que d'autres justificatifs numériques.
- **Centre pour la confiance numérique** : le Centre pour la confiance numérique de la Fondation Werner Siemens soutient des applications pratiques telles que les signatures numériques à Zurich.

Modèles internationaux

- **GLEIF vLEI** : la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) a mis en place un cadre de gouvernance pour un écosystème d'identifiants d'entités juridiques numérisés et vérifiables par cryptographie (vLEI).
- **OpenWallet Foundation** : technologies de portefeuilles interopérables.
- **ToIP Foundation** : la Trust Over IP Foundation développe une architecture complète pour les systèmes de confiance.
- **EUDI Wallet** : l'European Digital Identity Wallet est la nouvelle norme européenne en matière d'identités numériques.

« Grâce à Swiyu, les communes, les cantons et les services fédéraux pourront bientôt vérifier, délivrer et rendre interopérables les justificatifs électroniques, et ainsi proposer des services numériques plus efficaces et plus sûrs. »

Daniel Säuberli, président de DIDAS et associé gérant d'Accelerate

Évaluation du niveau de maturité en matière de confiance numérique

Liste de contrôle

La liste de contrôle suivante aide les responsables des institutions publiques à évaluer leur niveau de maturité en matière de preuves électroniques et de confiance numérique. Elle met en évidence les points forts et les domaines à améliorer, et peut servir de base à des évaluations ou à des mesures complémentaires.

1. **Êtes-vous prêt·e pour l'e-ID ?**
Pouvez-vous accepter et/ou fournir l'e-ID délivrée par l'État et les justificatifs électroniques conformément aux dispositions légales et à Swiyu ?
2. **La gouvernance est-elle mise en place et appliquée de manière cohérente ?**
Les responsabilités concernant, par exemple, les justificatifs électroniques ont-elles été définies et coordonnées à l'échelle de l'organisation ? Qui décide, qui est responsable ?
3. **Les normes sont-elles contraignantes ?**
Les normes techniques nationales et internationales sont-elles systématiquement appliquées ?
4. **Les systèmes sont-ils interopérables ?** Les registres, les systèmes spécialisés et les infrastructures fonctionnent-ils en parfaite harmonie ? Les éditeurs de logiciels disposant d'une feuille de route claire pour la mise en œuvre sont-ils impliqués ?
5. **Le développement futur a-t-il été pris en compte ?**
Participez-vous activement à des instances intersectorielles ou à des projets pilotes avec d'autres acteurs afin de développer des normes et une gouvernance ?

La détermination du niveau de maturité en matière de confiance numérique à l'aide de la liste de contrôle ci-dessus peut fournir des repères et servir de guide pour la mise en œuvre de mesures supplémentaires.

Mise en œuvre et prochaines étapes

Activités et domaines

La confiance numérique est le fondement de pans entiers de l'économie et de la société, ainsi que de la transformation numérique de la Suisse dans son ensemble. La confiance est particulièrement importante dans les domaines suivants :

- **Santé** : dossier électronique du/de la patient·e, échange de données de santé sensibles
- **Finances** : services bancaires en ligne, FinTech, assurances
- **Mobilité** : billetterie, mobilité intelligente, offres de partage
- **Administration en ligne** : services administratifs, déclarations fiscales, processus de vote
- **Éducation** : examens en ligne, plateformes d'apprentissage, certifications
- **Commerce et consommation** : commerce électronique, pièces d'identité et justificatifs d'âge
- **Énergie** : compteurs intelligents, stabilité du réseau, données de consommation

Les structures de gouvernance

Pour que la confiance numérique ne reste pas un concept abstrait et puisse produire ses effets dans la pratique, il faut des responsabilités clairement définies, des processus décisionnels transparents et une coordination permanente entre les différents niveaux de l'État, du monde économique et de la société.

- **Responsable national en matière de confiance numérique** : un·e interlocuteur·rice national·e indépendant·e centralise les responsabilités, coordonne les mesures et veille à ce que la confiance numérique soit prise en compte dans tous les projets concernés. Il/Elle est garant·e de transparence et d'engagement, et apporte aux citoyen·ne·s des réponses claires à leurs questions.
- **Coordination interdépartementale** : la confiance se perd souvent aux points de jonction entre les différents services. C'est pourquoi une étroite collaboration entre ces derniers (par exemple ceux chargés de la justice, de la santé, des finances, des transports et de l'éducation) est nécessaire afin de définir des normes uniformes et d'éviter les doublons. Ce n'est que si l'État fédéral et l'administration parlent d'une seule voix que la population pourra leur faire confiance.
- **Coopération intercantonale** : la structure fédérale est une caractéristique distinctive de la Suisse, mais aussi un défi. Les différences entre les normes ou les approches en matière de communication entre les cantons sapent la confiance. Des instances communes et des programmes coordonnés garantissent que les citoyen·ne·s puissent compter sur les mêmes procédures, la même protection et les mêmes droits, quel que soit leur canton de résidence.
- **Participation** : la gouvernance ne se résume pas à une approche descendante en matière de gestion. Pour que la confiance soit durable, les entreprises, les ONG, le monde scientifique et la société civile doivent également y être associés. Un comité consultatif dédié à la confiance

numérique, composé de différentes parties prenantes, peut favoriser la transparence et servir de système d'alerte précoce face aux risques.

Gestion des risques

Pour ne pas perdre la confiance, il faut anticiper les risques et les communiquer ouvertement :

- **Risques techniques** : cyberattaques, pannes
- **Risques réglementaires** : par exemple, adaptations aux exigences de l'UE
- **Gestion du changement** : communication continue et formation des collaborateur·rice·s dans les domaines de l'administration, de l'économie et de la société civile
- **Tests de résistance en matière de confiance** : renforcer la résilience dès la phase de conception grâce à des scénarios d'avenir

Financement

Les solutions durables nécessitent un financement stable pour :

- **Confédération** : infrastructures, programmes nationaux
- **Cantons** : mise en œuvre régionale, proximité avec les citoyen·ne·s
- **Partenariats public-privé (PPP)** : projets d'innovation en collaboration avec l'industrie

Critères de réussite mesurables

La confiance doit être rendue visible, grâce à des indicateurs qui sont régulièrement contrôlés et communiqués :

- **Indicateurs clés de performance (KPI) relatifs à la satisfaction des citoyen·ne·s** : par exemple, des enquêtes sur l'acceptation de l'e-ID
- **Indicateurs clés de performance (KPI) relatifs aux mesures visant à renforcer la confiance** : par exemple, pourcentage d'utilisateur·rice·s ayant activé l'authentification multifactorielle (MFA)
- **Utilisation des services d'e-ID** : utilisateur·rice·s enregistré·e·s, applications au quotidien
- **Indicateurs de sécurité** : nombre d'attaques, vulnérabilités détectées, tests de résilience
- **Exécution vérifiable** : « Faire confiance au code en exécution » grâce à des audits ouverts et à des tests

Académie suisse des sciences techniques SATW

Sur mandat de la Confédération, la SATW identifie les développements technologiques notables pour l'industrie et informe les politiques et la société de leur importance et de leurs conséquences. En sa qualité d'organisation spécialisée jouissant d'une grande crédibilité, elle transmet des informations indépendantes, objectives et globales sur la technique – en tant que point de départ d'une formation de l'opinion fondée. La SATW encourage l'intérêt pour la technique et la compréhension technologique au sein de la population, en particulier chez les jeunes. Elle est politiquement indépendante et non commerciale.

satw

Académie suisse des sciences techniques SATW

St. Annagasse 18
8001 Zurich

044 226 50 11
info@satw.ch
www.satw.ch

Mentions légales

Direction du projet et auteur : Manuel Kugler (SATW)

Cette fiche d'information s'appuie sur une étude menée par la Digital Society Initiative (DSI) de l'Université de Zurich et sur des entretiens avec des expert-e-s en conseil issus de l'administration publique et de diverses institutions.

Photos : iStock (CentralITAlliance, Dusan Petkovic, Natthaphon Wanason)

Rédaction : Esther Lombardini, David Torcasso

Graphique : Bureau Häberli

Traduction : Translingua

Impression : Egger AG

2026